

CARTILHA DE DIRETRIZES PARA GERENTES DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

EQUIPE ORGANIZADORA

**ADRIANA CLEMENTE
MAIA**

DISCENTE MONITORA
DO MESTRADO EM APS
DA UFRJ

1

**EDUARDO ALEXANDER
LUCAS**

DOCENTE ORIENTADOR DO
MESTRADO EM APS DA
UFRJ

2

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO

1.1 OBJETIVO

1.2 PÚBLICO ALVO

2. INTRODUÇÃO

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA POR NÚCLEOS DE SENTIDOS

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

5. REFERÊNCIAS

6. NOTAS AOS AUTORES

APRESENTAÇÃO

O respectivo documento é produto de uma pesquisa científica, proveniente de um trabalho de campo do Mestrado Profissional em Atenção Primária à Saúde da UFRJ, configurada por desenho qualitativo, com os gerentes prestadores de serviços em Unidades Básicas de Saúde no município do Rio de Janeiro em área programática selecionada, a qual buscou entender os desafios e potencialidades pertinentes às atribuições dos respectivos profissionais de saúde imersos nos locais de serviços de saúde.

A construção possuiu o modelo de uma cartilha de diretrizes, a qual foi desenvolvida pelos temas mais frequentes decorridos nas entrevistas do trabalho de campo, e também observado na literatura oriunda da revisão integrativa.

PERCURSO METODOLÓGICO PARA CARTILHA

Autoria Própria a partir dos recursos do Canva

OBJETIVO

Auxiliar os gestores das unidades de Atenção Primária à Saúde nos processos de trabalho a partir de instrumento facilitador com embasamento teórico científico.

PÚBLICO ALVO

Gestores das unidades de Atenção Primária em Saúde.

INTRODUÇÃO

Criado em 1994, o Programa Saúde da Família iniciou o processo de transformação do setor saúde no Brasil. O programa foi fortalecido e aprovado pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) em 2006, tornando a APS, porta de entrada principal da Rede de Atenção à Saúde (RAS). Assim, se formou pela construção de vínculos entre profissionais e usuários, levando em consideração a necessidade de conectividade integral desde a promoção até a recuperação da saúde.

Porém, a respectiva política passou por diversas mudanças nesse período. Assim, em 2017, o formato de financiamento foi alterado e os cargos de gestão foram incluídos nas unidades de saúde dos municípios credenciados. As responsabilidades dos gestores incluem ações como a otimização dos recursos físicos e humanos, a familiarização com os mecanismos de integração entre as agências da RAS conforme a necessidade, e a obtenção de conhecimento sobre o diagnóstico da situação local, entre outras.

INTRODUÇÃO

Contudo, é importante ressaltar que a maioria dos gestores possuem entraves para realizar essas tarefas, que muitas vezes são absorvidas pela sobrecarga contínua em meio à falta de apoio dos gestores superiores, fragilidades estruturais e rotatividade de pessoal. Além disso, um treinamento de continuidade deficiente prejudica a fluidez do trabalho de cada profissional. Por outro lado, a implementação de atividades também enfrenta desafios como a autonomia, que depende de outros fatores e influências locais.

Assim, com a baixa produtividade literária voltada ao apoio dos gestores, obteve-se a necessidade de construção dessa cartilha, para que houvesse esse compilado de norteamentos para o desenvolvimento de potencialidades dentro dos serviços, a partir dos núcleos de sentido extraídos de suas maiores demandas mencionadas nas entrevistas.

Território

PORTARIA 2.436 DA PNAB 2017

O diagnóstico territorial da área adscrita (aspectos demográficos, socioeconômicos, culturais e sanitários) das unidades de saúde é uma ferramenta que proporciona uma maior visibilidade das necessidades da população referente, como exposto nos incisos II e XI nas atribuições dos gerentes na atualização da PNAB em 2017.

II

PARTICIPAR E ORIENTAR O PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO, DIAGNÓSTICO SITUACIONAL, PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DAS EQUIPES, AVALIANDO RESULTADOS E PROPONDO ESTRATÉGIAS PARA O ALCANCE DE METAS DE SAÚDE, JUNTO AOS DEMAIS PROFISSIONAIS;

XI

CONHECER A REDE DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS DO TERRITÓRIO, E ESTIMULAR A ATUAÇÃO INTERSETORIAL, COM ATENÇÃO DIFERENCIADA PARA AS VULNERABILIDADES EXISTENTES NO TERRITÓRIO;

Assim, configura-se um processo de articulação do modelo assistencial tendo em vista o cadastramento das famílias e suas atualizações, assim como, a potencialização de ações voltadas para os usuários, juntamente com a oferta de serviços para os maiores riscos de saúde encontrados.

Demandas do gerenciamento territorial

Elaboração própria a partir do Guia de Territorialização e Diagnóstico da Área, 2019

Como visto no diagrama acima, o território, por ser um espaço de constante e intensa dinamicidade, requer que os gestores locais atuem de forma integral e intersetorial em suas respectivas áreas, de forma que consiga englobar e interpretar todas as suas singularidades. Por isso, é relevante que o gestor saiba interpretar as principais características das condições de saúde da população, redes referenciadas e sua infraestrutura, e famílias da área de abrangência.

Imagem Proveniente dos recursos do Canva

DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DA SAÚDE POPULACIONAL

Segundo o guia de Territorialização e Diagnóstico de área da Atenção Primária à Saúde/DF, elaborado em 2019, para conhecer as características da situação de saúde do local abrangente, deve-se analisar as demandas da população (escuta ativa/próxima ao usuário); regiões com maiores agravos ou doenças com maior frequência; busca ativa de locais com casos envolvendo outras morbidades de modo contínuo em populações de maiores riscos como gestantes; avaliação do estado nutricional das crianças e adultos em geral; conjuntura da cobertura vacinal; e números de mortalidade do ano anterior.

Imagem Proveniente dos recursos do Canva

CONHECIMENTO DA REDE E PONTOS DE ATENÇÃO À SAÚDE

Do mesmo modo, o gestor deve conhecer os pontos de articulação da Rede de Atenção em Saúde para que seja possível uma maior integração entre os setores.

Conhecimento da Rede e Estrutura

CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO ADSCRITA

Para qualquer planejamento de ações, tratando-se de Saúde da família e Comunidade, em sua maioria com territórios de vulnerabilidade marcante e conflagrados, deve-se conhecer quem é o usuário, aonde ele frequenta, o que ele consome, quais são os locais que ele adquire seus alimentos, entre outros.

Dessarte, pode-se compreender a competência cultural local, assim como o total de famílias com cadastro ativo na unidade; composição da maioria das famílias (estrutura); horários de maior acesso da unidade pela população; distribuição populacional da área de abrangência, juntamente com seu percentual de cobertura; número de nascimentos no ano anterior; atentar para populações transitórias e de rua, e áreas com maiores índices de violência; feiras livres, oferta de transporte público; lazer; limites geográficos, barreiras territoriais, entre outros.

Conhecimento da População Adscrita

Tipo de Preservação da Região e presença de construções abandonadas

Áreas com elementos de risco social, sanitário e ambiental

Foco de Vetores e locais com acúmulo de lixo

Área com expansão Imobiliária

Elaboração própria a partir do Guia de Territorialização e Diagnóstico da Área, 2019

Portanto, é válido pontuar que esse processo é contínuo, e varia com seus fatores sociais em dimensões de equipe, área de abrangência, município e Estado. Sem acompanhar esse processo, a gestão local torna-se mais frágil na integralidade do cuidado e seus determinantes, entendendo território como um lugar de vida, trabalho e produção de saúde, perante a uma estruturação da APS que abrange da prevenção até a reabilitação.

The background features a light blue gradient with a row of white human silhouettes in the middle ground. In the foreground, a close-up of a human fingerprint is visible, slightly out of focus. The overall design is clean and professional, with blue and white as the primary colors.

Gestão de Pessoas

ATRIBUIÇÕES DECORRENTES

Segundo a Política Nacional de Humanização da Atenção em Gestão do SUS, *“a gestão é um campo de ação humana que visa a coordenação, articulação e interação de recursos e trabalho humano para obtenção de fins/metast/objetivos”*

Congruentemente, de acordo com a PNAB (2017), três atribuições da gerência perpassam pelo gerenciamento de pessoas:

VII

ESTIMULAR O VÍNCULO ENTRE OS PROFISSIONAIS FAVORECENDO O TRABALHO EM EQUIPE;

III

ACOMPANHAR, ORIENTAR E MONITORAR OS PROCESSOS DE TRABALHO DAS EQUIPES QUE ATUAM NA AB SOB SUA GERÊNCIA, CONTRIBUINDO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS, ESTRATÉGIAS E PROGRAMAS DE SAÚDE, BEM COMO PARA A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS;

XII

IDENTIFICAR AS NECESSIDADES DE FORMAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM CONJUNTO COM A EQUIPE, VISANDO MELHORIAS NO PROCESSO DE TRABALHO, NA QUALIDADE E RESOLUTIVIDADE DA ATENÇÃO, E PROMOVER A EDUCAÇÃO PERMANENTE, SEJA MOBILIZANDO SABERES NA PRÓPRIA UBS, OU COM PARCEIROS;

ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO

O gerente, meio a diversas atividades, possui a competência de observar o processo de trabalho dos seus colaboradores, sendo importante observar:

Acompanhamento dos profissionais

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

A resolução de conflitos foi um tema de muita frequência nas falas dos gestores, pois o cotidiano dos fluxos de trabalho com diferentes pessoas e contextos, demanda um papel da gerência de mediador, o qual busca uma resolutividade que consiga satisfazer as partes envolvidas e humanizar tal processo de tomada de decisões, em busca de soluções profícuas.

Diante disso, para o funcionamento de tal engrenagem, é importante enfatizar que o profissional líder deve manter um posicionamento cooperativo, capaz de estimular o diálogo e reflexão, para que seja possível a construção de uma negociação.

Imagem Proveniente dos recursos do Canva

O Líder na Mediação de Conflitos

Elaboração própria a partir da Apostila do Curso de Qualificação para Gestores da APS, 2018

A partir disso, ocorre a construção de um ambiente mais justo, desprovido de julgamentos, objetivando a compreensão dos fatos e fortificação do vínculo entre a equipe e gerência.

LIDERANÇA

Ser gestor requer competências que necessitam ser desenvolvidas para um melhor aproveitamento e organização dos processos de trabalho. Segundo o Caderno Facilitador de Gerentes, ser líder é *“ter capacidade de lidar/mediar conflitos na equipe/unidade; Identificação de talentos, delegação de funções e acompanhamento do desempenho dos membros da equipe, auxiliando a solução de problemas.”*

Existem estilos de liderança que podem ser desenvolvidas dentro das realidades de cada equipe, sendo elas:

- **Diretiva:** Direcionada aos indivíduos de menor maturidade, os quais requerem maior atenção.
- **Orientadora:** Colaboradores possuem vontade, mas necessitam de norteamento.
- **Participativa:** Os profissionais possuem capacidade, mas sem proatividade.
- **Delegação:** Equipe possui competência e está disposta em agir.

PERFIL DOS COLABORADORES

É importante identificar os tipos de profissionais que compõem a sua equipe, a qual irá determinar seu estilo de liderança:

Avaliação do Perfil dos Colaboradores

É preciso dizer o que e como fazer, demandando o estilo diretivo;

1

Sabe algumas coisas, mas ainda necessita de atenção. Estilo ainda diretivo;

2

Possui competência mas necessita do seu apoio;

3

É o seu ponto de segurança, o qual possui maior destreza dentro dos serviços.

4

FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL

O trabalho em equipe de modo alinhado e cooperativo, reflete em maior resolutividade dentro dos serviços de saúde, sendo importante manter um elo com profissionais que estão sob a supervisão da gerência, para que haja uma maior integração nas demandas e fluxos de serviço.

Uma ferramenta gerencial capaz de medir como estão configuradas as atividades em equipe, é o nível de clima organizacional, o qual segundo a literatura, é capaz de medir o grau de contentamento da equipe no serviço.

Por meio desta, é possível observar a qualidade da vida dos colaboradores, evitando a queda de produtividade, e tornando possível o ganho de maior apoio nas decisões dos gestores, seja para implantação de ações ou modificações nas atitudes.

Avaliação do Clima Organizacional

Envolvimento nos processos de trabalho e participação em eventos

Greves e criação de rumores

Absenteísmo

Tempo de Permanência na Unidade

Qualidade dos trabalhos realizados

Entusiasmo dos profissionais nas atividades

Integração da Unidade

Cooperação entre os indivíduos

A man in a light blue sweater is standing and speaking to a group of people seated around a table in a meeting room. The room has large windows with blinds. The image is overlaid with a dark blue banner containing the word 'Capacitação' in white text. There are also decorative blue and teal geometric shapes in the corners.

Capacitação

OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

A adequada capacitação nos sistemas de informação, abrangendo toda a equipe da unidade de saúde, promove uma melhor qualificação de dados na busca de ascensão por resultados. Porém, apesar de estar descrito como uma atribuição na Portaria 2.136 da PNAB, a ocupação dos cargos, como o da gerência, não prepara os profissionais para o uso de diferentes sistemas de informação, os quais impactam diariamente no seu processo de trabalho.

V

ASSEGURAR A ADEQUADA ALIMENTAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA VIGENTE, POR PARTE DOS PROFISSIONAIS, VERIFICANDO SUA CONSISTÊNCIA, ESTIMULANDO A UTILIZAÇÃO PARA ANÁLISE E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, E DIVULGANDO OS RESULTADOS OBTIDOS;

CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECEMENTOS DE SAÚDE(CNES)

O CNES possibilita o gestor visualizar a capacidade do modelo de assistência, juntamente com a mão de obra atuante em todo território nacional. Assim, pode obter informações sobre o total de estabelecimentos do município por tipo; detalhes dos estabelecimentos de saúde e equipes vinculadas, incluindo IBGE, CNES, nome fantasia, razão social, tipo de gestão, endereço, carga horária dos profissionais por CNES e por INE; total e detalhes de profissionais nominalmente, por CBO, no município, além de consulta detalhada a profissionais ou estabelecimentos.

Total de Estabelecimentos por tipo

Para a busca de profissionais ou estabelecimentos de forma detalhada, deve-se:

Identificação dos Profissionais

Elaboração própria a partir da Consulta aos Sistemas de Informação relacionados à APS, 2022

Este procedimento é relevante para acompanhar a regularidade dos profissionais que estão sob supervisão, além do controle do registro dos novos contratados.

**Informações gerais para preenchimento
podem ser visualizadas no site:
[https://wiki.saude.gov.br/cnes/index.php/S
CNES_-_Guia_de_Preenchimento](https://wiki.saude.gov.br/cnes/index.php/S_CNES_-_Guia_de_Preenchimento)**

TABNET

Esta plataforma do DATASUS, permite que o gestor obtenha dados estatísticos sobre a sua área de forma rápida e organizada, a partir da escolha de um indicador de interesse. Assim, é possível compreender seu território e se os registros estão sendo realizados de forma correta. Deste modo, podem ser observados dados como mortalidade e nascidos vivos, sociodemográficos, agravos, nutrição, entre outros.

O uso do chamado Tabwin também é comum. Vale destacar que ambos possuem a mesma função, porém, o TABNET é a sua versão que opera exclusivamente nos sistemas de rede informatizada.

Informações para o seu uso podem ser compreendidas nesta página tutorial:

<https://datasus.saude.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Tutorial-TABNET-2020.pdf>

SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN

O SINAN é uma plataforma de notificação de agravos de doenças compulsórias no país, sendo alimentada de modo facultativo, por outras doenças que acometem com maior frequência nos municípios e Estados.

O correto preenchimento das fichas de notificação na unidade, seja negativa, surto ou individual, impacta diretamente na continuidade do tratamento, assim como na coleta de dados para implantação de políticas públicas nas áreas de maiores riscos.

Informações sobre o preenchimento das fichas de notificação podem ser observadas na página tutorial:https://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/NINDIV/Notificacao_Individual_v5_instr.pdf

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CÂNCER (SISCAN)

O SISCAN gera dados para que o gestor da unidade possa entender a distribuição dos exames de colo de útero e de mama para organização dos serviços; observar a distribuição dos resultados dos exames e sinalizar a necessidade de treinamentos locais; além de melhorar indicadores no acompanhamento de controle de câncer com análises contínuas.

O sistema é uma ferramenta de importante impacto no planejamento de ações voltadas para este público nos serviços de saúde, pois permite uma visualização global do impacto gerado e acompanhamento da população.

Maiores Informações de uso dessa ferramenta podem ser visualizadas nesses manuais:<https://www.inca.gov.br/publicacoes/manuais/manual-do-sistema-de-informacao-do-cancer-siscan-modulos-1-2-e-3>

SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG)

O conhecimento da regulação assistencial e seus fluxos, pontos da rede e acompanhamento no sistema, também é um importante espelho das maiores demandas de sua unidade. Uma equipe que possui alto índice de encaminhamentos, por exemplo, deve ser avaliada. Do mesmo modo, uma equipe com um grande percentual de devolutivas por alguma informação inadequada, pode refletir um cadastro com baixa coesão.

Por isso, é importante compreender quem pode acessar, conhecer o responsável pela regulação, fluxo da solicitação de vagas, papel do responsável técnico, das unidade executantes, e dos núcleos de regulação centrais.

**Maiores Informações de uso
dessa ferramenta podem ser
visualizadas nesse
manual:[https://subpav.org/ap
s/uploads/publico/repositorio
/Livro_ManualDeRegucacao_F
inal_Web.pdf](https://subpav.org/apps/uploads/publico/repositorio/Livro_ManualDeRegucacao_Final_Web.pdf)**

Gestão Administrativa

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Os gerentes, além de todas as suas atribuições, possuem a incumbência de monitorar os recursos, infraestrutura e serviços da unidade, como disposto a seguir:

VII

POTENCIALIZAR A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FÍSICOS, TECNOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS EXISTENTES NA UBS, APOIANDO OS PROCESSOS DE CUIDADO A PARTIR DA ORIENTAÇÃO À EQUIPE SOBRE A CORRETA UTILIZAÇÃO DESSES RECURSOS;

VIII

QUALIFICAR A GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS INSUMOS (MANUTENÇÃO, LOGÍSTICA DOS MATERIAIS, AMBIÊNCIA DA UBS), ZELANDO PELO BOM USO DOS RECURSOS E EVITANDO O DESABASTECIMENTO;

Para isso, é importante uma equipe administrativa alinhada nos serviços, para que o controle da unidade também seja compartilhado, ainda que sob maior responsabilidade da gerência.

Para avaliação dos processos de trabalho e sua qualidade, é relevante que ocorra um monitoramento dos processos, chamado de Teoria Geral dos Processos, segundo Donabedian (1981).

Assim, os processos seriam desenvolvidos e pontuados a partir da **estrutura** (avaliação dos recursos físicos, humanos, materiais e financeiros essenciais para assistência); disponibilidade de mão de obra qualificada; **processos** com **resultado** satisfatório, e níveis de atividades envolvendo profissionais de saúde.

Análise do Produto final de Saúde

Planejamento Estratégico

COMO PLANEJAR?

O excesso de atribuições e demandas espontâneas que atravessam o cotidiano nas unidades de saúde, vão de encontro à extrema busca por resultados satisfatórios dentro dos processos avaliativos de trabalho, tendo o gestor a necessidade de obter um planejamento constante de suas atividades e metas:

XIV

TOMAR AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS NO MENOR PRAZO POSSÍVEL QUANTO A OCORRÊNCIAS QUE INTERFERAM NO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE;

Assim, entende-se por planejamento o agir ou pensar antes da implantação de ações, e quando inserido juntamente com estratégias, são elaborados a partir de problemas. Por isso, é importante que o gestor conheça algumas ferramentas de qualidade para que promova uma concisa utilização do seu tempo, investimento e recursos dentro da equipe.

MATRIZ DE PRIORIDADES

A técnica possui como objetivo a priorização de problemas em seu momento inicial, para que haja um norteamento de ações a partir da discussão com a equipe.

Critérios de Eleição de Ideias ou Problemas

- A equipe tem controle sobre as mudanças?
- Os dados são obtidos regularmente?
- O processo afeta muitos usuários?
- Os membros concordam sobre sua importância?
- Implica grave risco para a saúde?
- Os recursos disponíveis são suficientes?
- As pessoas envolvidas vão cooperar?
- O processo envolvido é curto e limitado?

MATRIZ FOFA

A matriz FOFA é proveniente das palavras em inglês Strengths (fortalezas), Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças). Por meio desta, é possível identificar as falhas imersas nos processos de trabalho, assim como seus pontos fortes, a fim de potencializar os caminhos dos bons resultados, e desenhar estratégias para um melhor desempenho nos analisados com fragilidades.

O ambiente externo à equipe também é observado por meio das ameaças e oportunidades, a fim de elaborar planos junto às famílias, comunidades, território, e gestores superiores. Pode-se exemplificar um indicador não atingido como base para planejamento.

Desenho da Matriz FOFA

TÉCNICA 5W2H

A respectiva técnica possui extrema efetividade no planejamento de ações, objetivando-se a padronização a partir da definição dos problemas, distribuição de tarefas, e monitoramento da implantação de intervenções.

Deste modo, são dispostas perguntas a serem desenvolvidas para descrição de propostas, indicando tal organização em uma planilha de dados.

Desenho da Técnica para Planejamento

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta cartilha foi validada através de duas etapas: por juízes referências da área de Saúde Pública, e também, por especialistas em design. Do mesmo modo, passou por uma avaliação dos gestores entrevistados durante o trabalho de campo, para que fosse possível compartilhar ideias e sugestões a fim do aprimoramento do material.

Posteriormente, foi submetida a três instrumentos de concordância de validação entre os juízes, sendo: Índice de Validação de Conteúdo (IVC); Teste Bimodal e o P-valor. Assim, foram analisados seus resultados com maior significância e confiança.

REFERÊNCIAS

NOTAS DOS AUTORES

ADRIANA CLEMENTE MAIA

Enfermagem/ obstetrícia pela EEAN/ UFRJ. Especialista em Saúde Pública pela UNIRIO. Especialista em VISA pela ENSP/ FIOCRUZ. MBA em Gestão de Serviços de Saúde pela Unylea. Mestre em APS. Doutoranda da Faculdade de Medicina da UFRJ. Gerente de Serviços de Saúde e atualmente Apoiadora Técnica do DAPS.

EDUARDO ALEXANDER JÚLIO CÉSAR FONSECA LUCAS

Médico de Família e Comunidade pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC). Doutor em Ciências / Programa de Pós-Graduação de Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública (FSP) da Universidade de São Paulo (USP). Professor Associado do Departamento de Medicina em Atenção Primária à Saúde (DMAPS) da Faculdade de Medicina (FM) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Coordenador do Programa Mestrado Profissional em Atenção Primária à Saúde (MPAPS) da FM/UFRJ em parceria com o Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis (HESFA) da UFRJ.

